

Revista de Ciencias Sociales

Revista de Ciencias Sociales

Revista de Ciencias Sociales (RCS)

Vol. XXVII, No. 3, Julio 2021. 514-515 pp.

FCES - LUZ • ISSN: 1315-9518 • ISSN-E: 2477-9431

Instituto de Investigaciones “Econ. Dionisio Carruyo”: 57 años de trayectoria científica

Gutiérrez Silva, José Manuel*
Boscán Carroz, Mariby**

El Instituto de Investigaciones “Econ. Dionisio Carruyo”, es una unidad científica adscrita a la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia - Venezuela, que tiene como propósito realizar investigación básica y aplicada en el campo de las ciencias sociales, dirigidas fundamentalmente al análisis sistemático de los problemas del desarrollo a nivel local, regional, nacional e internacional, con el fin de dar respuesta a las demandas públicas y privadas que se enfrentan en un contexto cada vez más cambiante.

Brinda asesorías metodológicas para el diseño de proyectos de investigación y la elaboración de tesis de pre y postgrado, así como para la formulación y evaluación de proyectos en ciencia, tecnología e innovación. Además, de consultorías a empresas públicas y privadas en las áreas de macroeconomía, microeconomía, desarrollo urbano regional, estudios demográficos y estudios sociales. No se puede dejar de mencionar, el apoyo

académico que otorga a las diferentes comunidades cercanas a la institución a través de proyectos de servicio comunitario, convirtiendo al Instituto de Investigaciones, en una instancia integrada de principios, valores y al servicio del desarrollo económico y social de la nación.

Nace en el año 1964, tras la necesidad de crear un espacio para la investigación económica, por lo que las autoridades de la Facultad para el entonces y un equipo de profesores integrado por Guillermo Merklin, Jesús Barrios, Edgar Vinicio Nava, Neuro Wilhelm, Dionisio Carruyo, Leticia Zabala, Rubén Margaretti, entre otros; conforman la comisión creadora del Departamento de Investigaciones Económicas y Administrativas, que después pasa a ser el Centro de Investigaciones Económicas. Siendo una ardua tarea para los fundadores, puesto que el modelo de universidad que prevalecía era el orientado a la docencia, donde la investigación y extensión constituían las cenicientas.

* Magister en Gerencia Pública. Economista. Docente - Investigador de la Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela. E-mail: [jmgilva30@gmail.com](mailto:jmgsilva30@gmail.com) ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9929-0172>

** Doctora en Ciencias Gerenciales (Universidad Dr. Rafael Bellosó Chacín, Maracaibo, Venezuela). Magíster en Gerencia de Empresas mención Gerencia Financiera. Economista. Profesora Titular e Investigadora de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. Editora de la Revista de Ciencias Sociales (Ve). E-mail: maribyboscan@yahoo.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4974-812X>

A finales de los sesenta y principio de los setenta, se desarrollaron relevantes trabajos que sirvieron de apoyo a los primeros años de la democracia, gracias a las vinculaciones con instituciones públicas de relevancia, como el Banco Central de Venezuela (BCV), el Consejo Zuliano de Planificación y Promoción (CONZUPLAN), Ministerio de Fomento, Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República (CORDIPLAN), Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Al respecto, resaltan los trabajos realizados por el Econ. Dionisio Carruyo y su equipo, como la primera tabla de mortalidad por sexo y edades del Zulia, movimientos migratorios, datos sobre fuerza de trabajo y la primera monografía sobre la población de Venezuela, trabajo que se encuentra en todas las bibliotecas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Para el año 1974, bajo un contexto de éxito académico-científico, esta unidad es elevada a la categoría de Instituto de Investigaciones, dada la aprobación del Consejo de Facultad y la ratificación del Consejo Universitario, luego de cumplir con una serie de requisitos de gran exigencia, de la mano de su Director Econ. Dionisio Carruyo. Este mismo año, se crea la Revista de Ciencias Sociales (RCS-Ve), como principal medio de difusión, promoción y divulgación del conocimiento científico en ciencias sociales, permitiendo el avance de la producción de información a los investigadores de la facultad, universidad y otras instituciones de educación superior.

A partir de entonces, se da un impulso importante a las labores científicas, contribuyendo, por una parte, a la formación como investigadores del personal docente, y por la otra, a la generación de conocimiento, con el fin de dar respuesta a necesidades y/o demandas del entorno regional, nacional e internacional. Además, el Instituto de Investigaciones con el objetivo de seguir fortaleciendo los procesos

heurísticos, promovió diversos eventos como: Jornadas de investigación, foros, conferencias, cursos y talleres, donde se han discutido cuantiosos temas relacionados a problemas socioeconómicos, logrando identificar sus escollos y proponiendo planes de acción.

Para el año 2014, se realizan las gestiones necesarias para colocarle a esta unidad investigativa el nombre de Econ. Dionisio Carruyo, rindiendo honor a quien fue precursor incansable de este proyecto, investigador destacado en el área demográfica, director y hasta decano de la Facultad. Asimismo, se establecen relaciones con instituciones de prestigio como la Asociación Internacional de Economía Aplicada (ASEPELT) y la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de la Pyme (FAEDPYME); se organizan actividades conjuntas con la Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia (REDIELUZ), con la finalidad de fortalecer la investigación desde el pregrado; se planifican jornadas de presentación de proyectos comunitarios de estudiantes de la Escuela de Economía; se celebran las “Jornadas Internacionales Economía, Política y Sociedad”, y se promueve la clasificación de la RCS en importantes índices internacionales como SCOPUS.

Durante este largo camino de 57 años, recorrido gracias al excelente trabajo intelectual de investigadores de trayectoria, se ha forjado un gran capital que lleva al Instituto de Investigaciones “Econ. Dionisio Carruyo” a ser reconocido en el occidente del país como líder en la generación y difusión del conocimiento en el ámbito económico y social. Teniendo entre sus planes la tarea imperativa de seguir dando respuesta a los grandes desafíos que plantea la dinámica mundial, el aumento de la productividad científica de los investigadores, consolidación de redes de investigación, ejecución de actividades que generen ingresos propios y otras sin fines de lucro, que beneficien a la comunidad intra y extra universitaria.